

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ YOUTUBE НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Мирахмедова Зухра Холдорали кизи

Студентка Гулистанского государственного университета

Аннотация. Развитие технологий в наши дни показывает, что английский язык стал необходимым для овладения и преподавания студентам. Многие медиа-инструменты могут быть использованы при обучении языковым навыкам. Одним из таких широко используемых средств массовой информации считается видеосайт YouTube.com поскольку именно социальная среда пользуется наибольшей положительной оценкой у всех учащихся. В данной работе рассматривается превосходства YouTube в изучении английского языка.

Ключевые слова: YouTube, EFL (изучения английского языка как иностранного), видео ролики, программы.

Введение. Совершенствование технологий на протяжении десятилетий оказало огромное влияние на то, как мы работаем, учимся и общаемся. Английский язык не стал исключением, он также произвел революцию в области изучения и преподавания английского языка как иностранного (EFL). Интеграция цифровых инструментов в процесс изучения языка и преподавания предоставила множество возможных решений для улучшения процедур и результатов обучения. Традиционная классная комната, в которой используются только традиционные инструменты, больше не является предпочтительным вариантом для учащихся. Таким образом, они никогда не будут удовлетворены образованием, предоставляемым в рамках традиционной учебной программы в мире, где смартфоны, iPad и видеоролики на YouTube доминируют во всех сферах жизни (Гири и Рана, 2022; Саржанова и Алимбекова, 2016). Следовательно, сегодня все больше и больше преподавателей EFL предпочитают использовать видеоролики на YouTube, чтобы улучшить изучение английского языка в классах EFL и дополнить их еще более ценным контентом.

Преимущества использования YouTube

Двумя основными преимуществами использования YouTube являются знакомство с аутентичным английским языком, а также возможность разработать стиль обучения, который был бы более автономным и ориентированным на учащихся. Регулярное использование студентами широкого спектра англоязычных средств массовой информации может оказать положительное влияние на достижение ими уровня погружения в языковую среду, который в противном случае был бы недоступен за пределами программы обучения за рубежом (Джонсон Р. К. и Суэйн М, 1997).

Согласно Бойду и Эллисону (2007), YouTube - это не просто еще один веб-сайт, основанный на видео, он также представлен как сайт социальной сети, на котором люди работают вместе с целью активного участия в непрерывном процессе совместного создания смысла. Поскольку использование YouTube имеет большой потенциал в обучении всем языковым навыкам, многие авторы изучали преимущества, которые оно дает при обучении английскому языку. Например, Уоткинс и Уилкинс (2011) утверждает, что этот ресурс помогает улучшить словарный запас учащихся, навыки общения, аудирования и произношения как в классе, так и за его пределами. Более того, они уверяют что это инструмент может оказать большую помощь учащимся в выборе любого видео на YouTube на английском языке и самостоятельной оценке своих способностей с точки зрения понимания некоторых материалов. Наконец, если учащиеся считают занятие не совсем увлекательным, они могут просмотреть YouTube, чтобы найти интересные видеоролики в качестве дополнительного ресурса, который поможет сделать изучаемую тему более запоминающейся с помощью анализа разговоров, озвучивания трейлеров фильмов, сцен из фильмов или записи заметок.

Заключение. Из вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время традиционный метод обучения уступает место новым технологиям доминирующих во всех сферах жизни. Как пример был рассмотрен YouTube, к которому можно получить доступ независимо от времени и места. Видеоролики на YouTube считаются весьма важными, поскольку они позволяют учащимся улучшить произношение, а также общаться со своими учителями и сверстниками, чтобы они могли понимать свое окружение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гири, П. С. и Рана, К. (2022). Уроки, извлеченные из преподавания английского языка через Facebook Live, пригодятся в будущем. *Международный журнал технологий в образовании и науке (IJTES)*, 6 (1), 14-31.
2. Саржанова Г.Б., Алимбекова А.А. (2016). Информационная компетентность как средство развития лидерских качеств, присущие ученикам-преподавателям. *Международный журнал экологического и научного образования*, 11(9), 2887-2899 10.12973/ijese.2016.729a
3. Джонсон Р. К. и Суэйн М. (1997). *Погружное образование: международные перспективы*. Кембридж, Англия: Издательство Кембриджского университета
4. Бойд Д., Эллисон Н., Б. (2007). Сайты социальных сетей: определение, история и научные исследования. *Журнал компьютерных технологий Опосредованная коммуникация*, 13 (1), 1-10
5. Уоткинс, Дж. и Уилкинс, М. (2011). Использование YouTube в классе EFL. *Языковое образование в Азии*, 2(1), 113-119.
6. Nurillaev, J. Y. (2024). Theoretical and methodological foundations of financing karakul farming in a market economy.
7. Nurillaev, J. Y. . (2021). Directions To Improve The Activities Of The Karakulchil Sector In Uzbekistan. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 3(02), 57–62. <https://doi.org/10.37547/tajir/Volume03Issue02-11>
8. Nurillaev, J. (2024, April). The Role of Cluster Education and Science in The Stable Development of Society. In *International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies (Vol. 4, pp. 21-23)*.
9. Nurillaev, J. (2024, April). The Main Directions of Formation of The National Innovation System in The Conditions of Globalization. In *International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies (Vol. 4, pp. 29-31)*.
10. Nurillayev, J. Y. (2022). The role of corporate management system in providing financial security in commercial banks.
11. Yarashevich, P. N. J. (2023). Factors for Choosing a Marketing Strategy in Tourism Development.
12. Yarashevich Nurillayev, J., Omonovich Tursunov, B., & Sherzod ogli Raimberdiyev, S. (2021, December). Evaluation of The Efficiency of Commercial Banks in

Financing Investment Projects. In The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 361-365).

13. Nurillaev, R. Y. (2024). Ensuring food safety in a changing world: challenges and solutions.

14. Нуриллаев, Р. (2023). Обеспечение безопасности продуктов питания в меняющемся мире.

15. Нуриллаев, Р., & Нуриллаев, Ш. (2023). Повышение эффективности депозитной политики в коммерческих банках.

16. Нуриллаев, Р. (2023). Аспекты здоровья и питания: влияние продукции животноводства на устойчивые и здоровые рационы.